

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 500 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlarining variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 373 <i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>
	Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida) 376 <i>Axmatqulova Dilbar</i>
	Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari 378 <i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>
	Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari 382 <i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>
	Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar 385 <i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>
	Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari 388 <i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>
	Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari 392 <i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>
	O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi 395 <i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>
	Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish 398 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari 401 <i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>
	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 <i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji 408 <i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 <i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi 415 <i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati 418 <i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>
	Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 <i>Sardorbek No'monjonov</i>
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini 425 <i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushinish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 <i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 <i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari 436 <i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 <i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 <i>Zulfizar Shofiddinova</i>
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish 448 <i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar 452 <i>Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li</i>

Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari	455
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari	460
Chinqulova Gulmehra Bahronovna	
Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....	464
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....	468
Otabek Abdurahmonov	
Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....	472
Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish	476
Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	
Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir	479
Salimov Akram Xaitovich	
O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida	483
Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	487
Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	
Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	491
Ahmadiyeva Malika Maxsud qizi	
Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....	495
Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING KASB- HUNARGA YO'NALTIRISH HAQIDAGI PSIXOLOGIK QARASHLARI

Baratov Nasriddin Karshibayevich

JDPU pedagogika psixologiya va musiqa yo'nalishlarida masofaviy ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning kasb tanlashga oid bilim va ko'nikmalari diagrammalar va jadvallar yordamida tahlil qilinishi natijasida dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kasb tanlashga yo'naltirish ishlari nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Umumta'lim maktablarida o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalari asarlaridan foydalanib tavsiyalar ishlab chiqiladi. Shuningdek, maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida kasbga yo'naltirish ishi bilan shug'ullanuvchi fan o'qituvchilari, psixologlar va mutaxassislariga mo'ljallangan uslubiy tavsiyalar berilib, psixologiya sohalarini nazariy jihatdan boyitishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Kasb, hunar, ma'naviy meros, qobiliyat, moyillik, anketa testi, jarayon, ijodkorlik, kasb tanlashga yo'naltirish, o'quvchi, kasb tiplari, ma'naviy, ta'lim-tarbiya.

Abstract: This article analyzes students' knowledge about choosing a profession, as well as their skills, examined using charts and tables. Theoretical aspects of career guidance are considered in both classroom and extracurricular activities. In secondary schools, recommendations are being developed based on the works of oriental scholars to guide students in their career choices. Additionally, the methodological recommendations provided in the article contribute to the theoretical enrichment of psychology and are intended for natural science teachers, psychologists, and specialists involved in career guidance in schools.

Key words: Profession, craft, spiritual heritage, abilities, inclinations, questionnaire test, process, creativity, career guidance, student, types of professions, spirituality, education.

Аннотация: В данной статье анализируются знания учащихся о выборе профессии, а также их навыки, изученные с помощью диаграмм и таблиц. В результате анализа рассматриваются теоретические аспекты профориентации учащихся как на уроках, так и во внеклассной деятельности. В общеобразовательных школах разрабатываются рекомендации по профессиональной ориентации учащихся на основе трудов восточных ученых. Также методические рекомендации, представленные в статье, служат теоретическому обогащению области психологии и предназначены для учителей естественных наук, психологов и специалистов, занимающихся профориентационной работой в школах.

Ключевые слова: Профессия, ремесло, духовное наследие, способности, склонности, анкетный тест, процесс, творчество, профессиональная ориентация, ученик, типы профессий, духовность, образование.

KIRISH

Yurtimizda bugungi kunda olib borilayotgan islohotlarning barchasi yosh avlodni har tomonlama yetuk, intellektual salohiyatli va barkamol qilib tarbiyalash bilan birga, ularda kasb-hunarga qiziqishni oshirish hamda munosib kasb tanlashga qaratilgan. Bugungi kunda kasblar olamining tobora kengayib borishi, ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning jadallashuvi o'quvchi yoshlarda kasb tanlashdek azaliy masalani jiddiy muammoga aylantirib qo'ydi. Shunday ekan, kasb tanlash nafaqat alohida olingan insonning shaxsiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ega muammo darajasida talqin etilishi o'rinlidir. Yurtimizda bunday hamkorlik asosan kasb-hunar texnikumlari va oliy ta'lim muassasalarida olib boriladi. Kasb tanlash masalasiga davlatimiz Konstitutsiyasida ham alohida e'tibor qaratilib, 37-moddada: "Har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash va qonunda ko'rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyalanih huquqiga egadir" degan qoida belgilab qo'yilgani ham fikrimizni tasdiqlaydi.

Bugungi kunda kasb-hunarga yo'naltirish markazlari qator o'ziga xos vazifalarni bajarib kelmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" gi qonunning yangi tahririda 10-moddada profes-

sional ta'lim joriy etilishi, uning darajalari va vazifalari xususida to'xtalib o'tildi. Eng muhim vazifalarimizdan biri yoshlarimizga munosib kasb tanlashda ko'maklashishdir.

Kasb-hunarga yo'naltirish jarayoni o'quvchilarning kasb-hunarni o'zlarining individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda mustaqil va erkin tanlashining ilmiy-amaliy tizimi sifatida qaralishi lozim. Ma'lumki, o'quvchi kasb tanlashda o'z imkoniyatlarini tasavvur qila olish, baholash ko'nikmalariga, har xil kasblarning imkoniyatlari haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak. Bu borada yurtimiz rahbari tomonidan qator qarorlar qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ishchi kasblar bo'yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 8-iyundagi PQ-5140-son qarori ijrosini ta'minlash hamda umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 9–11-sinf o'quvchilarini kasb-hunarga o'qitish, ularning qiziqish va qobiliyatlaridan kelib chiqib kelajakda ta'limni davom ettirishlari yoki egallagan kasblari bo'yicha mehnat faoliyati bilan shug'ullanishlariga shart-sharoit yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qabul qildi. Unda 9–11-sinf o'quvchilarining kasb-hunarga o'qitish tartibi joriy qilinishi, 7-sinfdan boshlab o'quvchilar o'zlari xohlagan kasbni tanlashini aniqlash uchun so'rovnomalar o'tkazilishi belgilandi. Ayniqsa, katta maktab yoshidagi o'quvchilarning kasb-hunarni o'zlari belgilashlari, ushbu yo'nalishda ularning dunyoqarashini shakllantirishda maktab va sinfdan tashqari ishlarning muhim o'rin tutishini hisobga olib, hozirgi holatini o'rganib chiqish hamda uning imkoniyatlaridan keng foydalanish yuzasidan izlanishlar olib borish lozim.

Bugungi kunda umumta'lim maktablarining aksariyati zamonaviy kompyuter texnikasi bilan ta'minlandi va ta'minlanmoqda. Lekin axborot-kommunikatsiya vositalaridan kasb-hunarga yo'naltirishda foydalanish masalalari hanz dolzarb bo'lib qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bizga ma'lumki, kasb-hunar egalari qadimdan e'zozlanib kelingan. Yoshi katta kishilar qadimgi davrlardan boshlab o'zidan kichiklarga o'zlari bilgan mavjud kasb-hunarni o'rgatib kelishgan. Sharq mutafakkirlari ta'limoto'g'il va qizlarga ta'lim va tarbiya berish, ularga kasb-hunar o'rgatish g'oyasi muhim o'rin egallaydi. Ma'naviy meroslarning moddiy qadriyatlar bilan hamohang rivojlanishi juda ko'p mutafakkirlarning, donishmandlarning tarixiy va adabiy asarlarida yuksak mahorat bilan bitilgan hamda jahon madaniyati xazinasiga abadiy hissa bo'lib qo'shilgan.

Turli ijtimoiy-iqtisodiy davrlarda yaratilgan hadis, pandnoma, rivoyat, hikoyat, doston, maqol, g'azal, ruboiy, masnaviy va boshqa ko'rinishlarda ta'lim-tarbiya va kasb-hunar o'rganishning afzalligi, halol mehnat bilan yashashning zarurligi to'g'risidagi fikrlar bizning zamonamizgacha yetib kelgan. Yoshlarimizni tarbiyalash, ularga kasb-hunar o'rgatish uchun, birinchi galda, Sharq mutafakkirlarining duru-gavhariga teng ma'naviy meroslari misol bo'la oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

XI asrning buyuk mutafakkiri Yusuf Xos Hojib o'zining "Qutadg'u bilig" asarida inson va uning hayotiga oid qarashlarini tahlil qilgan. U odamning Oллоh tomonidan yaratilganligini, odamning dunyoga kelishi va uning kelajakda qanday inson bo'lib voyaga yetishi hayotda shug'ullanayotgan faoliyatiga, atrof-muhitga nisbatan munosabatlariga bog'liqligini aytib: "Kimning nasli otadan boshlab toza bo'lsa, undan elga yaxshilik, ko'p manfaatlar keladi." deb hisoblaydi.

Mahmud Qoshg'ariy "Devonu lug'atit-turk" asarida: "Ilmi, aqlli odamlarga yaxshilik qilib, so'zlarini tingla. Ilmlarni, hunarlarni o'rganib, amalga oshir." deydi. Allomaning ushbu fikri kishilarni mehnat qilishga, yaxshilikka undaydi, yomonlikni qoralaydi. Ilm va hunar sohiblarini e'zozlab, kishilarni ulardan ibrat olishga chaqiradi.

Yusuf Xos Hojibning o'sha davrda kosib hunarmandlarga naqadar hayrihohligi bejiz emasdi. Chunonchi, davlatning tinch-osoyishtaligi, jahonda tutgan mavqei, boyligi, xalqning farovonligi aynan shu toifadagi kishilarga bog'liq edi. Zero, kasb-hunar ta'limi ijtimoiy-siyosiy, moddiy va madaniy taraqqiyotning o'lchov birligi sanalardi. Yusuf Xos Hojib jamiyat taraqqiyoti va xalq farovonligida muhim o'ringa ega bo'lgan dehqonlar, chorvadorlar, savdogarlar, tabiblar, olimlar haqida ham muhim fikrlar bayon etadi va har birining jamiyatdagi o'rnini ko'rsatib beradi. Shuningdek, Ahmad Donish, Amir Temur, Abdurahmon Jomiy va boshqa mutafakkirlarning asarlarida, mulohazalarida, qo'llanmalarida turli kasblarga oid durga teng fikrlar talaygina uchraydi.

O'zining ta'lim-tarbiya, axloq va nafosatga doir fikr-mulohazalari bilan XIX asrda shuhrat qozongan Ahmad Donish o'qituvchilik kasbi haqida bir qancha fikr-mulohazalar bildiradi. Ahmad Donish kasb tanlash, kasbga yo'naltirish hamda kasb egalari xususidagi fikrlarini ko'zdan kechirar ekanmiz, uning o'qituvchilik kasbi xususidagi qarashlarida axloq masalasiga katta e'tibor berganligini ko'ramiz. U o'qituvchini talabalarga kuchli ta'sir etuvchi shaxs deb biladi. Uning ta'kidlashicha, o'qituvchilik kasbini tanlaganlarning nopok niyatda bo'lishi g'oyatda zararli, chunki ular o'zlaridagi axloqiy buzuqlikni yosh avlod orasida tarqatadilar. Demak, Ahmad Donish o'qituvchining axloqiy qiyofasiga katta e'tibor beradi. U o'qituvchidan yosh avlod manfaatini birinchi

o'ringa qo'yishni talab qiladi. O'qituvchi o'quvchi va talabalarga ko'p bilim berishi, o'z bilimini oshirish va chuqurlashtirish uchun o'z ustida ko'p ishlashi lozimligini ta'kidlaydi. Bundan ko'rinadiki, Ahmad Donish o'qituvchilik kasbiga nisbatan jiddiy talab qo'yadi. U go'zal axloqlilik va chuqur bilimdonlikni o'qituvchining eng yaxshi sifati deb biladi.

Bundan tashqari, "Qobusnoma" ko'plab Sharq va G'arb tillariga tarjima qilinib, nashr etilgan. Jumladan, 1432-yilda Merjomak Ahmad ibn Ilyos tomonidan, 1705-yilda Hasan Posha Nazmizoda Murtoza tomonidan, 1881-yilda Qozon tatarlari tilida Qayum Nosiriy tomonidan, 1860-yilda esa Muhammad Rizo Ogahiy tomonidan o'zbek tiliga o'girilgan. Asar shuningdek, G'arb tillaridan nemis, frantsuz va ingliz tillariga ham tarjima qilinib, chop etilgan.

Endi bir-ikki og'iz so'z Shamsul-Maoliy Qobus haqida. Shamsul-Maoliy Qobus o'z davrining fozil kishilaridan bo'lgan. U keng bilim egasi bo'lish bilan birga she'rlar ham yozgan. Hukmdorligi davrida o'z saroyida zamonasining ilg'or olimlari va shoirlarini to'plab, poytaxti Jurjonni yirik madaniy markazga aylantirgan. Tarixiy manbalarda Qobusning arab tilida yozilgan uchta kitobdan iborat mashhur "Nomalar" i borligi qayd etiladi. Bular: "Kamol al-balag'a" ("So'z san'ati kamoloti"), maqol va hikmatlar haqidagi "Al-forida fi-l amsal va-l adab" ("Nodir nomalar") hamda "Risola fi-l iftixor va-l itob" ("Tanbeh va maqto'v nomalari") asarlaridir.

"Qobusnoma" murakkab yo'lni bosib o'tdi. Sho'ro mafkurasi davrida asarning insonni aqliy va axloqiy tarbiyalashdagi ahamiyati hokim sinf axloqini targ'ib qilish deb baholandi. Kaykovusning vatan haqidagi, kasb-hunarni ulug'lovchi va bilimlarni egallashga doir fikrlari hamda diniy qarashlari siyosiy nuqtai nazardan qoralanib, asarning qimmatini faqat uning adabiy-badiiy, til xususiyatlari va tarixiy jihatlarida deb ta'kidlandi. Ammo "Qobusnoma" ga davr va shart-sharoitlar, siyosiy qarashlar ta'sirida qay darajada soya tashlanmasin, bu asar mashhur hind asari "Kalila va Dimna", Nizom ul-Mulkning "Siyosatnoma", Nosir Xisravning "Saodatnoma", Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig", Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'atit turk", Sa'diyning "Guliston", Ahmad Yugnakiyning "Hibat ul-haqoyiq", Alisher Navoiyning "Mahbub ul-qulub", Voiz Koshifiyning "Axloqi muhsiniy", Davoniyning "Axloqi Jaloliy" kabi axloqiy-ta'limiy asarlar qatorida Sharq pedagogik fikr taraqqiyotida inson kamolotini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Unda Sharq pandnomalaridagi an'anaga binoan X asrda paydo bo'lgan yoshlar jamoasi – juvonmardlik tarbiyasi ifodalangani. Muallif juvonmardlik haqida asarning eng oxirgi bobida so'z yuritadi.

U odamlarning xislatlarini uchga ajratadi: biri aql, biri rostlik va yana biri juvonmardlikdir. Juvonmardlikning asosini Kaykovus uch narsada deb biladi:

1. Aytgan so'zning ustidan chiqish, ya'ni rostlik;
2. Rostlikka xilof qilmaslik;
3. Xayrli ishni ilgari tutish.

Insondagi boshqa barcha xislatlar shu uch narsaga bog'liq, deydi Kaykovus.

Juvonmardlik (yoki ijorlik)ning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat: jasurlik, mardlik, sabr-matonat, va'daga vafo qilish, pok dil va pok so'z bo'lish; asirlarga ziyon yetkazmaslik, bechoralarga yordam berish, yomonlarning yomonligini yaxshilardan yiroq tutish, rostgo'ylik, yaxshilarga yomonlik qilmaslik, odamlarga ziyon-zahmat yetkazmaslik. Juvonmard sipohiylar esa sabr-bardosh bilan ish tutishi, kamtarlik va mehmondo'stlik, saxiylik, to'g'rilik, haqshunoslik, pok kiyinish va yaxshi qurollanishi zarurligini qayd etadi.

Kaykovus jamiyat taraqqiyotida ilm bilan birga kasb-hunarning ham zarurligini ta'kidlaydi: "Agar kishi har qancha oliy nasab va asl bo'lsa-yu, ammo hunari bo'lmasa, u haloyiqning izzat va hurmatidan noumid bo'lur. Ulug'lik aql va bilim bilandir, nasl-nasab bilangina emas. Otni senga ota va onang qo'ymishlar, sen unga g'urra bo'lmag'il... Ammo sen hunar bila bir nomga ega bo'lg'il." Shu bois asarda turli kasb egalari ulug'lanadi. Kasb-hunar o'rganishni bilim olish bilan qo'shib olib borish tavsiya etiladi. Kaykovus fanni amaliyot bilan uzviy aloqada ko'radi. Asarning ayniqsa, munajjimlik, yer o'lchash, musiqa va tibbiyot sohasidagi kasb egalari faoliyatini ilmiy nuqtai nazardan yoritgani diqqatga sazovordir. Uning bozor bilan bog'liq kasb-hunar kishilariga bergan o'gitlari ham qiziqarli. Kaykovus yoshlarga mehnatsevarlikni, mehnatkash insonga hurmat tuyg'usini singdirish va jismoniy mehnatni aqliy mehnat bilan uyg'un olib borish zarurligini ta'kidlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda mamlakatimizda yurtboshimiz islohotlari binobarin o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish ishlari bo'yicha qator qarorlar va farmonlar imzolanmoqda hamda tatbiq etilmoqda. Yurtboshimiz har bir viloyatga tashrifi chog'ida o'tkazilgan tadbirlar, turli uchrashuvlar va ma'ruzalarida, shuningdek, ularning olib borayotgan islohotlarining tub zamirida yoshlarni kelajakka yetuk va barkamol etib tayyorlash masalasi yotadi.

Kambag'al va ihsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o'qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 11-avgustdagi PQ-4804-son qarori qabul qilingan bo'lib, bu hujjatda yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan kasb-hunar egallash masalalarining zarurligi ta'kidlab kelinmoqda.

Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek: "Agar farzandlarimizga to'g'ri tarbiya bermasak, har kuni, har daqiqada ularning yurish-turishiga, kayfiyatiga e'tibor bermasak, ularni ilmu hunarga o'rgatmasak, munosib ish topib bermasak, bu omonatni boy berib qo'yishimiz hech gap emas."

Mamlakatimizda o'quvchilar o'zlaridagi mavjud qobiliyatidan kelib chiqib kasb tanlashlarida, albatta, ota-ona, o'qituvchi hamda maktab psixologlarining ham ahamiyati katta. O'tmishdagi mashhur mutafakkirlar, xalq maorifi arboblari va ma'rifatparvar shoirlarning mehnat va kasb-hunar to'g'risidagi qimmatli fikrlarining biz uchun ahamiyatli tomoni shundaki, ulardan yosh avlodni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash va kasb-hunarga qiziqtirish vositasi sifatida foydalanish mumkin.

Bizga ma'lumki, o'zbek xalqining qadimiy kasb-korlari asosan dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik bo'lgan. Ushbu kasblar yuzlab yillar davomida shakllanib, har biri o'z ichida o'nlab tarmoqlarga ajralgan va rivoj topgan. Etnopedagogikada "Yoshlikda egallangan bilim va hunar toshga o'yib yozilgan hikmatdur", deb ta'kidlanadi. Shuningdek, buyuk mutafakkirlar asarlarida ham kasb-hunarga o'rgatish va inson o'zlashtirib kasb-koriga aylantirgan faoliyat turlari haqida ko'plab manbalar uchraydi. Xususan, Kaykovusning "Qobusnoma" asarida quyidagicha nasihat qilinadi: "Farzandlarga odob-hunar o'rgatmak merosdur. Sen odob, hunar va donishni o'zingdan meros qilgin, toki uning haqqini bajo kelturmish bo'lgaysan. Chunki xos kishilarning farzandiga odob va hunardan yaxshiroq meros yo'qdir. Oliy xaloyiqning farzandlariga xirfa (savdo hunari) va peshva (kasb) din yaxshiroq meros yo'qdir. Agar xos odamlarning farzandlari yuz hunar bilsa-yu, lekin hech kasbni bilmasa, bu ayb emas. Hunar esa bir kun ishga yaraydi." Kaykovus o'z qarashlarida barcha donish (ilm) va hunarning sarmoyasini quyidagi mezonlarda deb biladi.

Kasbga yo'naltirishdan asosiy maqsad – o'sib kelayotgan yosh avlodni ongli va mustaqil ravishda kasb tanlashga tayyorlashdan iborat bo'lib, bu jarayon shaxsning bo'lg'usi kasbiy faoliyat subyekti sifatida shakllanishini nazarda tutadi hamda uning bozor iqtisodiyoti munosabatlariga moslashib borishiga ko'maklashadi. Shu munosabat bilan o'quvchilarga ilm-fan asoslarini mustahkam singdirish, ularda yuksak onglilikni tarbiyalash, umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish, yosh avlodni turmushga va mehnatga tayyorlash hamda ijtimoiy zarur kasblarni ongli ravishda tanlashga yo'naltirish – mehnat ta'limi va tarbiyasining asosiy vazifalaridir.

Hozirgi vaqtda ijtimoiy va ilmiy-texnikaviy taraqqiyot sharoitida maktab o'quvchilarini kasb va hunarga yo'naltirishning muhimligi ancha oshdi. O'quvchilarni to'g'ri va erkin kasb tanlashga yo'naltirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. To'g'ri kasb tanlash insonning kelajagini, hayot tarzini belgilashda katta ahamiyatga ega. Har bir shaxs kasbni o'z qiziqishi, qobiliyati va ijtimoiy muhit nuqtayi nazaridan tanlaydi.

Kasb (arab. kasb – biror narsani o'rganish, egallash, foyda, hunar, mashg'ulot). Kasb – maxsus tayyorgarlik va ish tajribasi natijasida ma'lum bir sohada kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun nazariy bilimlar majmuasini, amaliy ko'nikma va malakalarni egallagan, shu borada jismoniy imkoniyat, aqliy qobiliyat va yuridik huquqlarni ta'minlaydigan insoniy mehnat faoliyatining turi. Kasb – kishining mehnat faoliyati bo'lib, doimiy mashg'ulot va ish turini malakali bajarishga imkon beradigan bilim, mahorat va tajribani talab etadi. Hozirgi kunda umumiy o'rta ta'lim maktab muassasalarida faoliyat olib borayotgan amaliyotchi psixologlar maktab o'quvchilari bilan kasb tanlash, kasbga yo'naltirish borasida turli xil so'rovnomalar o'tkazmoqda. Masalan, "Maktabdagi kasblar", "Mening kelajagim" nomli so'rovnomalar, "Kasb tiplarini aniqlash" savolnomalari, "Kasblar zanjiri" kabi amaliy mashg'ulotlar olib borilmoqda. Shu bilan bir qatorda, maktab o'quvchilariga tanlangan kasbga shaxsning moyilligi, layoqati va zarur bo'lgan sifatlariga oid ma'lumotlar ham berib boriladi. O'quvchilar bilan kasbga yo'naltirishga doir bir qator mashg'ulotlar ularning yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tanlanadi. "O'quvchilar qiziqishlarini aniqlash" so'rovnomasi, "Kasblar va insonning kasbga yaroqliligi", "Maktab o'quvchisining kasbiy o'zligini anglash", "Kasbga yo'naltirish alifbosi" kabi mashg'ulotlar maktab psixologlari tomonidan o'tkazilib, o'quvchilarning qiziqish va qobiliyatlari aniqlanadi. O'quvchilarning har biri bilan individual shug'ullanib, kerakli tavsiyalar berib boriladi.

"Mening kelajakdagi kasbim" mavzusida seminar-trening mashg'ulotlari tashkil etiladi. Seminar davomida o'quvchilar kelajakda egallamoqchi bo'lgan kasblarga yo'naltiriladi, ularning kasblarga oid fikrlari tinglanadi. Bundan tashqari, o'quvchilarning moyilligi bo'yicha o'tkazilgan pedagogik-psixologik tashxislar natijalari asosida kelgusida aniq kasblar bo'yicha kasb maktablarida ta'lim olishi mumkin bo'lgan o'quvchilar o'rtasida kasbga yo'naltirish ishlari olib borilmoqda. O'qituvchining vazifasi – o'quvchilarning qiziqishlarini imkon qadar oldinroq aniqlash, jamiyat talab-ehtiyojlariga muvofiq ravishda ularning qiziqishlarini rivojlantirish va inson shaxsini har tomonlama kamol toptirish uchun shart-sharoit yaratishdan iborat.

BBB texnologiyasi (Bilaman / Bilishni xohlayman / Bilib oldim). Ushbu texnologiyani qo'llashdan maqsad – umumta'lim maktablarida texnologiya darslarida, boshlang'ich sinflar uchun o'tkaziladigan maxsus pedagogik-psixologik treninglarda kasblar tasnifini o'rgatish, kasblarning turlari haqida ma'lumot berish hamda buyuk ajdodlarimizning ilmiy merosini o'rganishdan iborat. Jumladan, "Qobusnoma" asari haqida kerakli va qimmatli ma'lumotlar beriladi hamda o'quvchilarning bilimlarini yanada rivojlantirishga ko'maklashiladi. Shuningdek, kasblar mavzusiga oid mavjud bilimlarni aniqlash, o'quvchilarning mavzuga oid qiziqishlarini shakllantirish va shu asosda ularga ma'lumotlar berish hamda olgan bilimlarini kelajakda tatbiq etish maqsad qilingan. So'ngra,

Kaykovusning “Qobusnoma” asari haqida ma’lumot berilib, aynan “Hunar afzunligi bilan baland qadr va oliy tab’ bo’lmoq zikrida” deb nomlangan oltinchi bobi muhokama qilinadi. Ushbu bobda keltirilgan hikoyatlar sodda va ravon tilda tushuntirilib, o’quvchilarga mazmunli va qiziqarli tarzda yetkaziladi. Ularning kasb tanlashga bo’lgan motivatsiyasini oshirish uchun muallifning pand-nasihatlari keltirib o’tiladi.

Berilgan qiziqarli ma’lumotlar asosida o’quvchilar kasb tanlashning ahamiyatini tushunadilar va uning afzalliklari haqida yangi bilimlarga ega bo’ladilar. Kelajakda kasb-hunar tanlashda to’g’ri yo’l-yo’riqlarni o’zlashtiradilar. Kelgusidagi istiqbollari uchun muhim bo’lgan ma’naviy meros bilan tanishadilar. Shu bilan bir qatorda, yangi bilimlar hosil qilishlariga imkoniyat tug’iladi. Ularda kasbiy motivlar shakllanadi va ajdodlar merosidan xabardorlik ko’nikmalari rivojlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o’rnida shuni aytishimiz mumkinki, kasbga yo’naltirish – bu o’quvchining butun hayoti uchun o’zi tomonidan kasb tanlashi emas, balki inson kasbiy faoliyatini boshlaganda o’zini unda namoyon eta olishi uchun shaxsiy ichki resurslarini faollashtirishi hamda kasb-hunarni mustaqil tanlashga tayyorlanish jarayonining shakllanishidir. Kasbga yo’naltirish ishini amalga oshirishning umumiy tizimida maktab tizimi dastlabki bosqich hisoblanadi. Kasbga yo’naltirish ishida maktab tizimining vazifalari quyidagilardan iborat: yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlariga ega bo’lgan fuqarolarni tarbiyalash; politexnik va boshlang’ich kasbiy malakalarning muayyan tizimini egallagan bo’lajak malakali mutaxassisni tayyorlash; shaxsiy mehnat hamda jamoa mehnati bo’yicha muayyan tashkilotchilik malakalarini shakllantirish.

O’quvchilarni kasbga yo’naltirishda maktab xodimlari va maktab ma’muriyatining vazifalari quyidagilardan iborat: o’quvchilarni kasbga yo’naltirishga oid yo’riqnomalar, buyruqlar va qarorlar bilan tanishtirish; ilmiy-metodik adabiyotlarni o’rganish; chiqarilgan metodik tavsiyanomalardan foydalangan holda ish olib borish. Ma’lumki, o’quvchilar kasb tanlashga oid bilimlarning asosiy qismini umumiy o’rta ta’lim maktabining 8–9-sinflarida mehnat ta’limi jarayonida egallaydi. Tadqiqotlarda ushbu jarayonning muhimligini tasdiqlovchi ikki omil tahlil qilinadi: birinchidan, kasb tanlashga yo’naltirish ishlari to’g’ri yo’lga qo’yilganda o’quvchilar o’z qiziqishlari, qobiliyatlari va boshqa sifatlaridan kelib chiqib, kelajakdagi kasbini to’g’ri belgilab olish imkoniyatiga ega bo’ladi; ikkinchidan, jamiyatimizning har bir jabhasida o’z kasbini mahorat darajasida egallagan, mustaqil va ijodiy fikrlovchi mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, o’quvchilarni kasb-hunarga yo’naltirishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishning mazmun-mohiyati tahlil qilinadi. Bu jarayonda: dars va darsdan tashqari mashg’ulotlarni tashkil qilish maqsad va vazifalari; o’quvchilarning kasbiy sifatlarini dastlabki pedagogik-psixologik tashxis qilish; kasblar haqida ma’lumot berish; o’quvchi shaxsini ijtimoiy-kasbiy yo’naltirish; kasbiy maslahat berish; kasbiy-iqtisodiy tarbiya metodlarini qo’llash yo’llari ko’rsatib berildi. Bundan tashqari, dars va darsdan tashqari mashg’ulotlarni tashkil qilishning turli yo’nalishlardagi mashg’ulot shakllaridan foydalanishga oid tavsiyalar ishlab chiqildi.

Takliflar: O’quvchilarni kasb-hunarga yo’naltirish tuzilmasi ishlab chiqildi. Tuzilmaning ikki asosiy tarkibiy qismi – mehnat ta’limi darslari jarayoni va darsdan tashqari mashg’ulotlarda tashkilotlar, korxonalar, zavodlar bilan hamkorlikni ta’minlash mexanizmlari ishlab chiqildi. Amalga oshirilgan tajriba-sinov ishlari natijasida o’quvchilarni dars va darsdan tashqari mashg’ulotlar jarayonida kasb-hunarga yo’naltirishning tavsiya etilayotgan pedagogik texnologiyalarini ta’lim muassasalari amaliyotiga joriy etish yo’li bilan o’rganildi. Ishlab chiqilgan ta’lim mazmuni va metodlari bevosita o’quvchilarning dars va darsdan tashqari mashg’ulotlar jarayonida sinab ko’rildi. O’quvchilarni kasb-hunarga yo’naltirish tizimini rivojlantirish bo’yicha maktablarda o’tkazilgan tajriba-sinov ishlari o’zining ijobiy samarasini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. O’zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi “Ta’lim to’g’risida”gi O’RQ-637-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 19-iyuldagi “Xalq ta’limi vazirligi tizimida O’quvchi-yoshlarni kelajak kasblariga tayyorlash markazini tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida” 390-son Qarori. <https://www.lex.uz/docs/-6118670>
3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 8-iyundagi “Ishchi kasblar bo’yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” PQ-5140-son Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5449377>
4. Yo’lchiyeva Z.N. Kasbiy psixologiya. – Toshkent, 2019.
5. S. Nishonova. Pedagogika tarixi. – Toshkent, 2019. – 107-bet.
6. Umirzoqov S.G., Sayubova A.M. O’quvchilarni kasbga yo’naltirishning psixologik omillari. – Toshkent, 2009. – 433-bet.
7. Ma’naviyat asosiy tushunchalar lug’ati. – Toshkent, 2009. – 305-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.